

ҚАРАҚАЛПАҚ ЛИРИКАСЫНДА НАСЫРЫЙ ҚОСЫҚЛАР

(1990-2000-жыллар)

Тлеуниязова Гүлмира Байниязовна

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис*

Аннотация: Мақалада қарақалпақ лирикасындағы насырый қосықлардың жанрлық өзгешелиги сөз етилген. Насырый қосықлардың ишки қурылысындағы жетекши принциптер көрсетип берилген. Олардың қосық пенен жазылған лирикалық шығармалардан парқы анықланған. Насырый қосықлардың композициясы да хәр бир шайыр дөретиўшилигинде индивидуаль өзгешеликке ийе екенлиги ҳаққында жуўмаққа келинген.

Таяныш слова: Насырый қосық, жанр, тенденция, ишки композиция, интонация.

Соңғы жыллардағы жәмийетлик-сиясий хәм тарийхий турмысында жүз берген елимиздиң ғәрезсизликке ерисиўи хәм пүткил дүнья жүзлик глобал интеграцияласыў процесиниң тәсири әдебиятта да өзиниң сәўлелениўин тапты. Сонлықтан, өзинен алдыңғы әдебий дәстүрлерди даўам етиўи менен бирге бул дәўир әдебияты бир қатар өзгешеликке де ийе болды. Әдебиятшы Қ.Оразымбетов ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ әдебиятының өзине тән сыпатларын: миллий өзликти аңлаўға болған умтылысларда, образлар дүньясын дөретиўде еркин қатнастың жүзеге шыққанлығында, лирикалық жанрлардың шегарасы айдынласқанлығында, жаңа лирикалық формалардың пайда болыўы менен бирге жаңа сүўретлеу усыллары да жүзеге келгенлигинде, айырым шайырлардың дөретиўшилик шеберлигиниң артқанлығында екенлигин атап өтеди [Оразымбетов 2018, 102-113]. Жаңа дәўир қарақалпақ поэзиясы тек ғана тема, проблема хәм идеялар менен жаңаланып, кеңейип қалмады, ал, олардың сәўлелениў тәризи, көркем формалар таңлаў шеберлиги, стильлер көптүрлиги де өзгериске бет бурды. Халық жолына салынып дөретилген терме-толғаў формасынан баслап, шығыс жанрлары ғәзел, мәснаўий, рубайы, модернизм жөнелисиндеги қосықлар насырый қосық формалары хәм аралық жанрлар пайда болды. Дурыс, бул формалардың көпшилиги алдыңғы поэзиямызда да бар еди. Бирақ, олар енди жаңа дәўир проблемалары, ғәрезсизлик дәўири адамының ишки дүньясы хәм умтылысларын сүўретлеўге бойсындырылған жаңа идеялар, жаңа образлар, жаңа сүўретлеу қураллары хәм усыллары өз сәўлелениўин таба баслады. Сонлықтан, бул дәўирдеги лирикада жанрлардың раўажланыўы өз алдына қубылыс болды.

Әдебияттаныў илиминде аралық жанрлар сыпатында тән алынған проза тили менен жазылған лирикалық шығармалар хәзирги қарақалпақ лирикасында

Х.Дәулетназаров, И.Өтеулиев, С.Ибрагимов, Д.Шерниязова, Д.Қурбаниязов, Б.Машарипова хәм т.б. дәретийшилигинде ушырасады. Қарақалпақ лирикасындағы насырый қосықлардың жанрлық хәм формалық өзгешеликтери бойынша О.Гайлыева кең түрде арнаўлы изертлеў жумысларын алып барды [Гайлыева 2006, 2018]. Насырый қосықлардың жанрлық хәм формалық өзгешеликтери “биринши нәўбетте, сыртқы көринисиндеги өзине тән, яғный, поэтикалық сөйлеў формасының аралас ҳалда келгени,... екиншиден, уйқастың ишки интонацияны тәмийнлеў” [Гайлыева 2018, 88] де көзге тасланады. Сондай-ақ, олардағы қосықлық өлшем хәм уйқастың болмаўы бундай лирикалық шығармалардың ишки хәм сыртқы композициясында да өзгешеликти пайда етеди. Насырый қосықлардың сыртқы композициясы олардың жанрлық хәм формалық қәсийеттеринен келип шығып, текстлик дүзилеси (гәп, абзац) хәм синтаксислик конструкциялардың жайласыўына қарап анықланады. Ал ишки композициясы автордың ой-пикирди көркем жеткерип берийдеги индивидуал изленислерине байланыслы анықланады.

Қара сөз бенен жазылған лирикалық шығармаларда (насырый қосықларда) лирикалық қосық композициясындағы ой-пикирди берийдиң үш бөлимли қурылысы: баслаў-ен жайыў-жуўмақ бөлиimleri болыўы менен бирге, классикалық улгидеги тезис-тезис-антиезис-синтез үлгидеги композиция онша қатаң сақланбайды. Оларда ишки композицияда ең дәслеп жетекши кеширмени анықлап алыў талап етиледи. 2) Усы кеширмени жеткерип берийдеги композициялық қурылыстың уйғынлығын, оның берилген ойларды сәўлелендирийге бағындырылғанлығын анықлаў; 3) қосықта сәўлеленген лирикалық жағдайды хәм оның негизинде жатырған турмыслық жағдайды анықлаў; 5) поэтикалық шығарманы тийкарғы бөлеклерге ажыратыў: олардың байланысларын көрсетиў (эмоционалық картинасын сызыў), қайсы бөлим шешиўши әҳмийетке ийе екенлигин анықлаў; 6) Гәптердиң ямаса синтаксислик конструкциялардың өзара қалай байланысқанын анықлаў. Бунда тийкарынан бәнтлик қатарлар емес, ал, хәр бир гәп тамамланған ойды билдиретуғынын ямаса гәпте тийкарғы ойдың бөлиimleri ашылып берилгенлигин, гәптердиң мәниси (мазмуны) қандай композициялық усыллар яки жәрдемши композициялық бирликтер менен жеткерилип берилгенлигин анықлаў талап етиледи. Мысалы: ««... Тық, тық, тық, тық, тық, тық, тық...» *Әтирап тым-тырыс, тым-тырыс... Тек бир ғана ырғақта тасланған қәдемлердиң даўысы. Едендеги мәрмер таслар назлы басылған нәзик қәдемлерден толқып атырғандай, қытығы келип күлип атырғандай* [Дәулетназаров 1993]». Үзинди «Сениң аяқларыңның хаўазы» деп аталған Х.Дәулетназаровтың насырый қосығынан алынған. Қосықта 6 абзацта (таза қатарда) лирикалық қахарманның өз сүйгениниң қәдемлериниң сестине байланыслы туйғылары сәўлеленеди.

Мазмунның жеткерилип берилиўиниң композициялық избе-излиги абзацлар арқалы тәмийнленген. Абзацлардағы гәплердиң саны бойынша қурылысы төмендегише: 1=4; 2=5; 3=4; 4=5; 5=3; 6=1.

Биринши абзацтағы төрт гәп үш бөлимли композициялық қурылыс бойынша таллағанда баслаў ўазыйпасында келген. Кейинги екинши хәм үшінши бөлимде пикир параллель тәризде, ал, төртинши хәм бесинши бөлимлерде күшейтиў хәм қарама-қарсы қойыў усылында пикирлер раўажландырылған. Соңғы алтыншы абзац өз алдына жуўмақ ўазыйпасын атқарған. Ал, ой-пикирди бериўдиң дәстүрий үлгиси бойынша талқыға тартқанда, дәслепки үш абзац тезис, төртинши абзац анитезис, бесинши абзацта тезис, соңғы абзац («*Биз өкшелер маған, мениң жаныма сайрам-сайрам из салып өтип баратыр!..*») синтез ўазыйпасын атқарғанлығын көремиз.

Хәзирги қарақалпақ лирикасында Х.Дәўлетназаровтың лирикасында ушырасатуғын насырый қосықлардың композициялық қурылысында интонацияның берилиўинде риторикалық сораўлар, риторикалық қаратпалар, қайталаўлардың бир неше түрлери, градация хәм қатара қойып сўўретлеў усыллары басқа шайырларға қарағанда көбирек қолланылады. Деген менен, насырый қосықларда ырғақ хәм интонация қайталаўлар, қысқа хәм эмоциональлыққа бай гәплик конструкциялар арқалы тәмийнленетуғынын есапқа алсақ, шайырдың айырым насырый қосықларында кеширмени сәўлелендириўден гөре қурғақ баянлаўға қурылғанлары, гәплердиң созыңқылығы да ушырасады («Сиз мухаббатты күтетуғын шығарсыз?», «Ана тилим!» хәм т.б.).

Проза тилиндеги лирикалық қосықлардың көлеми хәр бир шайыр дөретиўшилигинде хәр түрли. Айырымларында тек лирикалық толғанис көзге тасланса, айырымларында сюжет хәм лирикалық шегинислер қатнастырылады. Бирақ, олардағы сюжет хәм лирикалық шегинислер лирикалық қосықлардағы сыяқлы жетекши кеширмени еле де тереңирек жеткерип бериў хызметин атқарады. Хәзирги қарақалпақ лирикасында проза тилиндеги лирикалық қосықлар лирикадағы жаңа тәжирийбелер болып, олардың композициясы өз алдына үйрениўди талап етеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Гайлыева О. Хәзирги қарақалпақ лирикасында аралық формалардың жанрлық хәм формалық қәсийетлери (1970-2000-жыллардағы еркин қосық хәм насырый қосықлар) // филол. илим. канд. дисс. – Нөкис, 2006.

2. Гайлыева О. Ғәрезсизлик дәўири түркий халықлар лирикасында формалық изленислер хәм олардың типологиясы (Өзбек, қарақалпақ, түркмен лирикасы мысалында). – Нөкис: Билим, 2018.

3. Дәулетназаров Х. Хош қал, жаслығым. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1993.
4. Оразымбетов. Қ. Таңдамалы шығармалар топламы. Екі томлық. II том. – Нөкіс: Билим, 2018.